

Estimado participante:

Estamos realizando una investigación para conocer la relación que mantiene la sociedad con las imágenes que se generan desde los nuevos medios tecnológicos. Nos gustaría contar con tu opinión y para eso te invitamos a colaborar en un cuestionario donde se valorarán tus competencias visuales. Te recordamos que los datos que introduzcas en el formulario serán tratados de manera anónima y servirán únicamente para tareas de investigación.

Con tus respuestas podremos generar un mapa global del estado de la alfabetización visual en el público consumidor de nuevas tecnologías y, de esta forma, podremos entender cómo se producen, perciben, interpretan y reciben imágenes.

Sección A: INFORMACIÓN PERSONAL

En esta sección nos interesamos por ti. Las características personales nos ayudan a saber de dónde vienes, quién eres o a que generación perteneces.

A1. Género

Femenino

Masculino

Otro

A2. Edad

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A3. Nacionalidad

--

A4. Nivel de estudios

- Educación Primaria
- Sin terminar Educación Secundaria Obligatoria
- Terminada Educación Secundaria Obligatoria
- FP
- Universitario sin graduar
- Universitario graduado

Sección B: RECEPCIÓN DE IMÁGENES

Sobre la reacción física que se produce cuando la luz actúa sobre la visión y permite al ser humano reconocer el entorno. Esta capacidad es común a toda la humanidad. Tiene que ver con la fisiología, pero también con la tecnología, ya que esta última se considera un material necesario que permite consumir/recibir esas imágenes. En esta sección se observará la capacidad de aprendizaje que se genera a partir del consumo/recepción.

B1. Clasifica tu grado de visión

- 1. Muy malo
- 2. Malo
- 3. Regular
- 4. Bueno
- 5. Muy bueno

B2. ¿Utilizas gafas o lentes de contacto?

- Sí
- No

B3. ¿Tienes alguna carencia visual que afecte a la recepción de formas, colores, distancias, etc.?

- Sí
- No

B4. Si has contestado "Sí" a la pregunta anterior, indica cuál.

C9. Cuando compartes imágenes, ¿habitualmente las produces tú?

1. Siempre reenvío imágenes que me envían
2. Muchas veces reenvío imágenes que me envían
3. A veces envío imágenes que hago yo y otras veces no, la proporción es equilibrada
4. Muchas veces envío imágenes que hago yo
5. Siempre mando imágenes que hago yo

C10. Al reutilizar una imagen, ¿crees puedes redefinir el mensaje que el emisor ha pensado?

- Sí
- No
- NS/NC

C11. ¿Te gusta seguir a personas que admiras en redes sociales? ¿Eres fan o *follower* de alguna? ¿En ocasiones escribes comentarios en sus publicaciones?

1. No soy fan de nadie a quien admire
2. Soy fan, pero no interactúas con sus publicaciones
3. A veces interactúo con sus publicaciones en forma de like
4. Soy fan y me gusta relacionarme con ellos de vez en cuando
5. Soy fan y siempre hago comentarios en las publicaciones que me interesan

C12. Cuando compartes imágenes en redes sociales, ¿las acompañas de texto siguiendo las indicaciones que te sugieren las aplicaciones (etiquetado, explicación de la imagen, texto inspirador, etc.)?

1. Nunca
2. Muy pocas veces
3. En ocasiones
4. Bastantes veces
5. Casi siempre o siempre

C13. En alguna ocasión, aún estando preparado para ello, ¿has dejado de incorporar imágenes en tus mensajes en redes sociales, aplicaciones móviles, etc., porque no entiendes cómo hacerlo?

- 1. Nunca
- 2. Muy pocas veces
- 3. En ocasiones
- 4. Bastantes veces
- 5. Casi siempre o siempre

C14. Cuando haces fotos desde cualquiera de los medios a tu alcance, ¿te facilitan el proceso las opciones que te ofrecen las aplicaciones (filtros, recortes, edición mediante grafismo, etc.)?

- 1. Nunca
- 2. Muy pocas veces
- 3. En ocasiones
- 4. Bastantes veces
- 5. Casi siempre o siempre

C15. Dentro de tus redes sociales o aplicaciones móviles, ¿se comparte información visual que tú no buscas (campanas de concienciación social, chistes, publicidad, etc.)?

- 1. Nunca
- 2. Muy pocas veces
- 3. En ocasiones
- 4. Bastantes veces
- 5. Casi siempre o siempre

C16. Si encuentras esta información visual sugerida, ¿cómo actúas?

- 1. No accedo a la información propuesta
- 2. Accedo a la información propuesta

C17. Si tienes que crear una presentación de contenidos...

- 1. Busco imágenes para ilustrar lo que estoy diciendo.
- 2. Las genero yo

C18. Si las buscas en Internet...

- 1. Busco en Google Imágenes. No tengo en cuenta la licencia de la imagen que utilizo
- 2. Busco en Google Imágenes. Tengo en cuenta la licencia de la imagen que utilizo
- 3. Busco en web especializadas en imágenes. Conozco y uso contenidos con licencias

Sección D: PERCEPCIÓN VISUAL

Esta competencia es la unión de la captación realizada por los sentidos y el bagaje cultural y emocional del receptor. Una reacción cognitiva que relaciona lo que se ve con lo que significa y lo convierte, así en un mensaje.

D1. ¿Qué ves en esta imagen?

D2. ¿Qué ves en esta imagen?

D3. ¿Qué ves en esta imagen?

D4. ¿Qué ves en esta imagen?

D5. ¿Qué ves en esta imágenes?

D6. ¿Qué forma/formas ves en estas imágenes?

D7. ¿Qué forma/formas ves en estas imágenes?

D8. ¿Qué forma/formas ves en estas imágenes?

D9. ¿Qué forma/formas ves en estas imágenes?

D10. ¿Qué forma/formas ves en estas imágenes?

D11. ¿Qué forma/formas ves en estas imágenes?

D12. ¿Has reconocido la/las formas rápidamente?

Sí

No

NS/NC

D13. En la siguiente imagen, ¿qué es lo que más te llama la atención?

D14. En la siguiente imagen, ¿qué es lo que más te llama la atención?

D15. En la siguiente imagen, ¿qué es lo que más te llama la atención?

D16. En la siguiente imagen, ¿qué es lo que más te llama la atención?

D17. ¿Qué ves en esta imagen?

D18. ¿Qué ves en esta imagen?

D19. ¿Qué ves en esta imagen?

D20. ¿Qué ves en esta imagen?

D21. ¿Qué ves en esta imagen?

D22. ¿Qué ves en esta imagen?

D23. ¿Qué ves en esta imagen?

D24. ¿Cuál de las imágenes emparejadas te resulta más atractiva?

1/2

2/2

1/2

2/2

D25. ¿Cuál de las imágenes emparejadas te resulta más atractiva?

1/2

2/2

1/2

2/2

D26. ¿Cuál de las imágenes emparejadas te resulta más atractiva?

1/2

2/2

1/2

2/2

D27. ¿Cuál de las imágenes emparejadas te resulta más atractiva?

1/2

2/2

1/2

2/2

D28. ¿Qué te sugiere esta imagen?

D29. ¿Qué te sugiere esta imagen?

D30. ¿Qué te sugiere esta imagen?

D31. ¿Qué te sugiere esta imagen?

D32. Cuando recibes/consumes imágenes... (Respuesta múltiple)

- 1. Observo si son bellas, armónicas o no
- 2. Me planteo si significan algo para mí
- 3. Observo el momento y contexto en el que aparecen

D33. Señala las diferencias que existen entre estas imágenes con tus propias palabras

1.

2.

3.

D34. ¿Te resulta atractiva esta imagen? ¿Por qué?

D35. ¿Te resulta atractiva esta imagen? ¿Por qué?

D36. ¿Te resulta atractiva esta imagen? ¿Por qué?

Empty response box for question D36.

D37. ¿Te resulta atractiva esta imagen? ¿Por qué?

Empty response box for question D37.

D38. ¿Te resulta atractiva esta imagen? ¿Por qué?

D39. Cuando observas estas imágenes, ¿entiendes lo que pasa, aunque los sujetos/objetos no se muestren de forma completa?

Sí
No
NS/NC

D40. Si has respondido que no, ¿qué ves en las imágenes?

D41. Observa y describe lo que ves en las siguientes imágenes

1

2

3

Sección E: INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES

Esta sección se ocupa de una parte de la recepción que tiene que ver sobre todo con la subjetividad. En ella se habla de la capacidad que tiene el individuo para revelar lo que ve y poder formar a partir de él parte de su propio discurso interpretativo. Este punto resulta especialmente relevante para nuestra investigación.

E1. Cuando te encuentras con una imagen, ¿intentas entender con qué intención está hecha?

- 1. Nunca
- 2. Muy pocas veces
- 3. En ocasiones
- 4. Bastantes veces
- 5. Casi siempre o siempre

E2. Cuando recibes o consumes una imagen, ¿la comparas con tu propia realidad? ¿Intentas encontrar en tu entorno cierto parecido?

- 1. Nunca
- 2. Muy pocas veces
- 3. En ocasiones
- 4. Bastantes veces
- 5. Casi siempre o siempre

E3. Cuando recibes o consumes una imagen, ¿piensas en el modo en que fue obtenida (técnicamente)?

- 1. Nunca
- 2. Muy pocas veces
- 3. En ocasiones
- 4. Bastantes veces
- 5. Casi siempre o siempre

E4. Cuando observas una imagen, ¿te preguntas cosas acerca de los personajes/objetos que aparecen en la misma?

- 1. Nunca
- 2. Muy pocas veces
- 3. En ocasiones
- 4. Bastantes veces
- 5. Casi siempre o siempre

E5. ¿Entiendes, generalmente, las intenciones que tiene el autor de una imagen cuando la ves y la compartes?

- 1. Nunca
- 2. Muy pocas veces
- 3. En ocasiones
- 4. Bastantes veces
- 5. Casi siempre o siempre

E6. ¿Eres capaz de expresar verbalmente las emociones que te produce una imagen que has visto?

- 1. Nunca
- 2. Muy pocas veces
- 3. En ocasiones
- 4. Bastantes veces
- 5. Casi siempre o siempre

E7. ¿Crees que las imágenes producidas por hombres son diferentes a las que hacen mujeres?

- Sí
- No

E8. Si encuentras diferencias, escribe cuáles

E9. ¿Crees que en la creación de imágenes trabajan más mujeres, u hombres?

1. Más mujeres que hombres

2. Más hombres que mujeres.

3. Los dos por igual

4. NS / NC

E10. ¿Conoces autores/as que trabajen produciendo imágenes?

Sí

No

E11. Pon un ejemplo

¡Gracias por tu colaboración!

Un cordial saludo